

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

QUYOSH QURILMASIDA QAYTA ISHLANGAN MAHALLIY XOM- ASHYOLAR ASOSIDA TAYYORLANGAN KERAMIK PLITANING TEXNIK-IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI

Mustafoyev Akmal Isaqulovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

mustafoyevakmal@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada katta quyosh qurilmasi yordamida mahalliy xomg‘ashyolar, jumladan, serpentin asosida tayyorlangan keramik plitalarning hozirgi rivojlanish jarayonida iqtisodiy tomonlama xossalari keltirilgan. Katta quyosh pechida eritilgan serpentin asosida mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Serpentin, keramik plita, termostatlangan pech.

Bugungi kunda intensiv rivojlanib borayotgan keramika sohasida bir qancha yutuqlarga erishilmoqda. Shu jumladan yuqori haroratga chidamli olovbardosh keramik plitalarga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Keramik plitalarning bir qancha turlari mavjud bo‘lib, biz ulardan tadqiqot uchun yuqori haroratga chidamli olovbardosh chinni buyum tayyorlash plitasini tanlab oldik[1]. Chinni buyum tayyorlash plitasi chinni mahsulotlarini sintez qilish davomiyligida yuqori haroratli pechlarda bir necha sutka davomida ushlab turiladi. Chinni mahsulotlarining sifat darajasi unga xizmat qilayotgan plitaga bog‘liq. Respublikamizda faoliyat yuritayotgan chinni buyum tayyorlash tashkilotlari karbid kremniy asosidagi keramik plitalardan chinni mahsulotlarini sintez qilishda foydalanib kelishmoqda. Karbid kremniy asosidagi keramik plita bugungi kunda respublikamizda ishlab chiqarilmaydi, import yo‘li bilan olib kelib foydalanishmoqda[2].

Tayyorlangan materiallar yuqori haroratga chidamli olovbardosh o‘zida issiqlik saqlab qolish imkoniyatiga ega. Serpentinning erish temperaturasi 650°C uning kimyoviy tarkibi MgO , SiO va H_2O lardan iborat. Katta quyosh pechida eritilgan serpentina 60% AlO qo‘shilsa hosil bo‘lgan aralashmaning erish temperaturasi 2000°C ni tashkil qiladi. Bunday aralashmali keramik materialdan foydalanib, yuqori haroratga chidamli olovbardosh keramik g‘ishtar tayyorlanadi. Tayyorlangan yuqori haroratga chidamli olovbardosh g‘ishtar chinni buyum tayyorlash plitasini olishga mo‘ljallangan 1700°C haroratda

ishlaydigan termostatlangan elektr pechida qo'llaniladi[3].

Yuqori haroratga chidamli olovbardosh chinni buyum tayyorlash plitasi asosan karbid kremniy materialidan tayyorlanadi. Lekin, serpentin materialidan ushbu chinni tayyorlash plitasi tayyorlanganda bir qancha qulayliklarga olib keldi[4].

Karbid kremniy va serpentin materiallarini xarakterlovchi holatlar.

№	Materialning nomi	Materialning tarkibi	Material ning erish temperatura si °C	Material ning termal aylanishlar soni №	Material ning 1kg tannarxi (so'm)	Plitani tayyorlash dagi energiya sarfi (kVt*soat)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Karbid kremniy	SiC	2730	250	4547	12
2.	Serpentin	3MgO 2SiO ₂ ·2H ₂ O	650	350	1000	2,5
3.	Serpentin +60% AlO	60%(3MgO 2SiO ₂ ·2H ₂ O) +{40%(3MgO 2SiO ₂ ·2H ₂ O) +60%(AlO)}	2000	400	1500	3

Termal aylantirishlardan keyin g'isht tayyor holatga keladi. Tayyor serpentin asosidagi yuqori haroratga chidamli olovbardosh keramik g'ishtdan chinni buyum tayyorlash plitasini tayyorlashga mo'ljallangan yuqori haroratli 1700 °C haroratli termostatlangan elektr pechi tayyorlanadi.

Yuqori haroratga chidamli olovbardosh keramik plitalarni mahalliy homashyolardan bo'lgan Kumushkon serpentinidan katta quyosh pechida tayyorlash bir qancha samarali yutuqlarga erishishga olib keladi.[5]

Keramik plitaning tarkibini tashkil qiluvchi karbid kremniy materiali tabiiy holatda respublikamizda mavjud emasligini hisobga olgan holda import mahsulotlardan bo'lgan chinni buyum tayyorlash plitasini mahalliy xom – ashyolarga asoslanib tayyorlash imkoniyatlari ham mavjud.

Jadvalda import mahsulot va mahalliy xomashyolarga asoslangan mineralining xarakterli parametrlari keltirilgan. Ko'rishimiz mumkinki Karbid kremniy materialining erish temperaturasi 2730°C, termal aylanishlar soni 250 va 1 kgning tannarxi 4547 so'mni tashkil etadi. 1 ta plitasini tayyorlash uchun 12 kVt soat energiya sarflanadi. Tabiiy holatdagi serpentin moddasining ham parametrlarini ko'rishimiz mumkin[6-8].

Biz taklif etayotgan serpentin materialiga 60% aluminiy oksidining aralashmasining erish temperaturasi 2000°Sni tashkil etadi. Chinni buyum

tayyorlash pechlaridagi maksimal harorat 1580⁰Sni tashkil etishini hisobga olsak, bu aralashmadan tayyorlangan plitadan foydalanish mumkin. Chunki plita 2730⁰Cga temperaturaga chidashi shart emas. Termal aylanishlar soni 400 bo‘lib, karbid kremniy aralashmasidan 1.6 barobar ko‘proq ishlatiladi. Materialning tannarxi ham 3 martadan ko‘proq arzonlashishini ko‘rishimiz mumkin. 1 ta plitasini tayyorlash uchun 4 marta kam energiya sarfi sarflanadi[9-10].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каманов Б. М., Маматкосимов М. А., Мустафоев А. И. Юкори хароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чиқариш //Irrigatsiya va melioratsiya" jumali. – 2019. – Т. 4. – С. 18.

2. Kamanov BM, Mamatkosimov MA. "Mustafoev AI localization of imported ceramic tiles." *Journal of Irrigation and melioration* 3 (2020): 28-32.

3. Мустафоев, А. И., et al. "Влияние нагрева на фазовые превращения в геомодификаторе трения на основе слоистого серпентина." *AGRO ILM» журналы* 4: 97-99.

1. Мустафоев, А. "Юқори иссиқликка чидамли керамик плиталар учун оловбардош материаллар." *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar* 1.1 (2022): 380-382.

2. Мустафоев А. Маҳаллий хом-ашёларга асосланган юқори иссиқликка чидамли керамик плиталар //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 378-380.

3. Каримов А. А., Мустафоев А. И. Технология керамики для материалов электронной промышленности: монография //Ташкент: Типография ТИИИМСХ. – 2020.

4. Suvanova, L., et al. "Study of the technological possibilities of the large sole furnace in localization of imported electric heaters." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.

5. Sapaev, J., et al. "Development of automated water detection device." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.

6. Пармонов, А. (2022). Talabalarga zamonaviy ta‘limni raqamli texnologiyalar yordamida berishning pedagogik zarurati. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 202–204.

7. Куйчиев О.Р., Пармонов А.А. ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ // ОБЩЕСТВО . –2020. –№. 1(16). –С. 73-76.